

AUTÓMATO CELULAR: MODELO DE SIMULAÇÃO DE DADOS

Daniel Bonatto Seco^a, Otavio Alves de Brito Lucindo da Silva^b

* ot.debrito@gmail.com

^a Mestrando em Humanidades Digitais, UFRRJ

^b Pesquisador Colaborador no OBEP-IFRJ campus Maracanã, Especialização em Gestão de Projetos e Negócios em TI, Campus Paulo de Frontin

Resumo

Conforme disposto no artigo que está em referência, os autômatos são: “Modelos de expansão urbana espacialmente explícitos que podem rastrear o desenvolvimento urbano no passado e prever os cenários de expansão no futuro são indispensáveis para o exame das políticas de planejamento urbano.” não se limitando a isso, já que podem ser utilizados para análise de comportamentos complicados com relação a evolução temporal.

Com a intenção de compreender melhor como as políticas públicas em: saúde, educação e transporte podem impactar a sociedade com relação à ocupação urbana e segregação espacial, com base no artigo em referência, desenvolvemos um AC simples, para analisar, ainda do ponto de vista teórico, a capacidade de implementação de análises de fenômenos sociais complexos. Foi utilizado a IDE Spyder, o Python 3.8, bibliotecas: Random, Numpy, Matplotlib, OS e Datetime, a lógica de modelagem matemática se baseou no algoritmo $P_{i,j}^t = [(\sum_{k=1}^8 E_{i,j}^t) / n] \times [(\sum_{l=1}^m A_{i,j} / m) \times (rand)]$, onde $E_{i,j}^t$ representa o estado da vizinhança em cada parte das três dimensões, $A_{i,j}$ está como o vetor de atributos das políticas públicas mencionadas e o $rand$ é uma função de números aleatórios. O domínio da função é $(P_{i,j}^t < K)$ sendo K entre 0 e 1 pertencente aos números Reais, o valor que atribuímos a K define a sensibilidade da ocupação, sendo assim quanto mais próximo K for de 0, mais rapidamente ocorrerá às ocupações, e quanto mais distante, mais lentamente elas acontecerão, o que significa dizer que dependerão de mais interações para o mesmo resultado, AC funciona atualmente com as regras de vizinhança de Moore ou Von Neumann, podendo ser escolhido pelo usuário no momento da simulação..

O trabalho mesmo que em nível inicial demonstra relevância para análises em políticas públicas e para elaboração das mesmas, pois se bem implementado, poderá informar ao gestor público as probabilidades de sucesso das iniciativas públicas e poderá auxiliar que menos recursos sejam gastos em projetos incipientes e que mais projetos de qualidade, do ponto de vista do interesse público, sejam efetivados, auxiliando para otimização do sistema de decisões em projetos públicos.

Referências bibliográficas:

Chunyang Hea, Norio Okadac, Qiaofeng Zhangd, Peijun Shia, Jingshui Zhanga, ,Modeling urban expansion scenarios by coupling cellular automata model and system dynamic model in Beijing, China, Applied Geography 26 (2006) 323–345 <<https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2006.09.006>>.

Wikipédia, Autômato Celular <https://pt.wikipedia.org/wiki/Autômato_celular> Acessado em Novembro de 2021.

Palavras-chaves: Humanidades Digitais, Simulação de Fenômenos Urbanos, AC. **Link do vídeo no Youtube:** <https://youtu.be/hxbx7sCNOM4>